

RESENHA

UM OLHAR AGREGADOR SOBRE GRUPOS COLABORATIVOS E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES NOVATOS DE MATEMÁTICA

AN AGGREGATE LOOK AT COLLABORATIVE GROUPS AND THE
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NOVICE MATHEMATICS TEACHERS

CIRÍACO, Klinger Teodoro. Quando dividir torna-se somar em Educação Matemática: notas sobre contribuições de grupos colaborativos ao desenvolvimento profissional de professores iniciantes. Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Volume 11, número 26 , p.01 a 22, maio, agosto/ 2018.

Denise Tose de Campos¹⁵
Zionice Garbelini Martos Rodrigues¹⁶

O artigo “Quando dividir torna-se somar em Educação Matemática: notas sobre contribuições de grupos colaborativos ao desenvolvimento profissional de professores iniciantes” contempla 22 páginas e sua publicação é de 2018 pela Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Volume 11, número 26 por Klinger Teodoro Ciríaco.

O autor é Professor Adjunto do Departamento de Teorias e Práticas pedagógicas (DTPP) da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar; Docente Permanente do programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de Matemática – INMA UFMS, Campo Grande – atuando na linha de pesquisa “*Formação de Professores e Currículo*” intitulado como **Grupo de Práticas Colaborativas em Educação matemática nos anos iniciais – GPCEai/UFMS**. Atualmente, professor e Doutor em Educação, coordena o Projeto de Extensão “*Alfabetização matemática na perspectiva do letramento: sequência didática e projetos de ensino*”. Pós-doutorado em Psicologia da Educação Matemática – UNESP-Bauru/SP. Líder do Grupo de Pesquisa: “MANCALA – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação matemática, Cultura e Formação Docente” (CNPq/UFSCar).

Em notas introdutórias, Ciríaco menciona de antemão, a conclusão de sua pesquisa de doutorado em educação, onde essa responde certas questões contextualizadas que envolvem professores de matemática em início de carreira, no que se refere às ações didático-pedagógicas. Cita em considerações finais da sua tese que a prática colaborativa oportuniza experiências profissionais de confiança e autonomia através do compartilhamento. O objetivo principal do artigo é o constructo teórico e a adoção

¹⁵ Discente do Programa de Pós-graduação em Docência para a Educação Básica como aluna especial da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/ Bauru –SP. Graduada em Ciências Biológicas/Formação Pedagógica (2018), Licenciatura em Pedagogia (2019). Docente na Rede Municipal de Iacanga –SP da disciplina Ciências da Natureza na Educação Básica anos Finais. ORCID id: <https://orcid.org/0009-0009-1330-5579>. E-mail: denise.tose@unesp.br.

¹⁶ Graduada em Matemática pela Universidade Estadual de Londrina (1998) e mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002). Doutora em Educação Matemática pela Universidade de Campinas (2010). Pós-doutorado em Educação para a Ciência e Instituto de Educação pela Universidade de Lisboa/PT. Membro do Grupo Colaborativo de Pesquisa em Educação Matemática e Científica (GCEMC). Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Birigui/SP e permanente credenciada no Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica da Faculdade de Ciências UNESP-Bauru/SP. ORCID id: <https://orcid.org/0000-0002-4072-1174>. E-mail: zionice.martos@unesp.br.

de práticas colaborativas desses grupos de estudos e trocas de experiências para a aprendizagem da docência mesmo que com a rotatividade prevista desses grupos.

Em subtítulo, o autor relata sobre “*A colaboração em comunidades docentes*” e destaca o termo colaboração e afirma não fazer sentido o trabalho isolado do professor. O olhar da construção permanente precisa ser na cultura da colegialidade entre os pares. Essa missão torna-se uma força tarefa por encontrar muitas vezes a própria resistência e romper paradigmas, pois a forma colaborativa implica em ajustar o ser e pensar dos envolvidos. Para Hargreaves (1998 *apud* CIRÍACO, 2018), há dois tipos de colaboração: a espontânea e a forçada. Missão nada fácil em conceituar cada tipo de colaboração, a qual pode atingir diversos significados e forma de contexto, porém, o autor destaca colaboradores para distinguir e discorre que a colaboração espontânea diz respeito às iniciativas dos intervenientes, ou melhor, os integrantes visam e procuram benefícios coletivos para a resolução de problemas práticos. Com relação à colaboração forçada, coloca a referência às instâncias “superiores”, como exemplos, os projetos solicitados que devem ser implementados. Christiansen *et al* (1997, p.238 *apud* CIRÍACO 2018), advertem que o conceito de colaboração é um fenômeno e processo indefinido e colocam que diversos autores associam a termos como cooperação. O autor faz menção à Boavida e Ponte (2002, p.04) o qual em análise dos termos *laborare* e *operare* (trabalhar e operar), argumentam que a colaboração não se esgota em si e tem como estratégia, ações grupais: “[...] objectivos diferentes, prosseguidos em condições bastante diversas, exigem, naturalmente, formas de colaboração também muito diversas [...]” (BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 03 *apud* CIRÍACO, 2018). Complementa que o trabalho cooperativo demonstra horizontalidade e apoio mútuo. Destaca reflexões sobre a importância da formação continuada dos professores quanto a todo tipo de acontecimento, daqueles ligados às práticas docentes quando cita a preposição “de” e a preposição “sobre”, com posicionamento de lugar para destacar limites de espaço-tempo dos sujeitos do processo investigativo, objeto de estudo do autor.

Ciríaco (2018) aborda em um segundo subtítulo do artigo, o conceito do “*Desenvolvimento profissional de professores iniciantes: contribuições do trabalho colaborativo*” por diferentes vertentes do contexto educacional, como processo que se realiza durante toda a carreira docente (NÓVOA, 1997; PONTE, 1998; DAY, 2001; IMBERNÓN, 2005 *apud* CIRÍACO, 2018). Constitui ênfase nos grupos de trabalho colaborativo para amenizar as dificuldades do aprender a ser professor no que tange ao início da vida profissional e até superar a dicotomia entre **conhecimento específico e o pedagógico**, os quais ainda permeiam os cursos de licenciatura. O autor assume a postura sobre a ação docente num contexto real, já que em suas palavras, a formação inicial não oportuniza a ação sistemática sobre os futuros docentes em sala de aula. Argumenta sobre a formação permanente dos professores com reflexões de Freire (2001, *apud* CIRÍACO, 2018) sobre críticas e a prática, onde o professor não vive isolado, mas sim com interação e trocas com seus pares, apoiadas com senso crítico e ético e até mudar o seu modo de ser e agir. Passos *et al*, (2006, p. 196, citado por CIRÍACO, 2018) traz uma importante reflexão real quanto aos professores iniciantes quando afirma: “[...] sujeitos com desejos, intenções, utopias,ilusões, que sofrem condicionamentos de seu contexto histórico-cultural [...]”. Refletindo com Freire (2002 *apud* CIRÍACO), o autor coloca que o homem é um ser inconcluso e que para libertar-se precisa da interação com o outro. Ciríaco defende em seu artigo, por meio de considerações mencionadas, uma leitura da carreira do professor, em todos os seus momentos como períodos de múltiplas aprendizagens para a construção da sua identidade marcando assim a sua permanência ou desistência nessa profissão.

Em notas finais, Ciríaco (2018), argumenta em discussão com fundamentação teórica sobre o seu objetivo em conceituar colaboração e as vantagens do trabalho em grupos colaborativos para envolver o professor-pesquisador na formação de professores que ensinam Matemática nos cursos de Pedagogia. Contudo desabafa sobre as limitações dessa temática e o sentimento de estarem “*remando contra a maré*”, mas positivamente afirma que tal movimento é preciso para avançar, produzir conceitos científicos, buscar respostas em colaboração a partir da dinâmica da pesquisa. O autor discorre suas considerações finais, sem intenção de fechar o assunto, mas sim, a continuidade em outro momento do que pretende chamar de “*a ciranda dos grupos*”, vinculado ao programa de Pós-Graduação na pesquisa sobre “*Formação de Professores e Currículo*”. Incluiu-se nas idas e vindas dos grupos e relatou a sua saída como docente da UFMS e sua integração em fevereiro de 2019, ao Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) da UFSCar. Para Ciríaco que se declara pedagogo, conclui com a certeza de que dividir torna-se somar em Educação Matemática, censura as disputas do “*saber mais*” e sim, há os saberes complementares os quais necessitam de espaços de diálogos abertos, citando Paulo Freire “*não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes*”... Aos quais, insere os saberes matemáticos (de ordem específica, pedagógica e curricular).

O texto apresentado pelo autor torna-se muito interessante e relevante, pois traz ideias muito originais vivenciadas pelos professores em início de carreira que muitas vezes passam imperceptíveis ao olhar acadêmico, mas de muita essencialidade na prática. Esclarece muitos pontos obscuros ou talvez pouco esclarecidos ou discutidos. Portanto fica evidente que a estrutura dos grupos de estudos investigativos traz notório saber aos docentes iniciantes para uma melhor vivência preparatória, bem como para se sentirem mais seguros e apoiados. Há clareza e objetividade nas ideias do autor, mas também, lança desafios em sua continuidade. Porém, transposta a futuros docentes o saber e a reflexão atual, pois sempre há professores iniciantes, uma vez que esse é o caminho válido para a maturidade da docência e sempre despertando para a formação continuada, uma vez que os acontecimentos não são estagnados. A reflexão que não cessa, fica pelos caminhos dos sábios onde a aprendizagem nunca começa, sempre continua em colaboração.

REFERÊNCIAS

- BOAVIDA, Ana Maria.; PONTE, João Pedro. **Investigação Colaborativa: Potencialidades e problemas**. In: GTI (Org.). **Reflectir e investigar sobre a prática profissional**. Lisboa: APM. 2002, p. 43- 55.
- CHRISTIANSEN, Helen. et al. Making The Connections. In: CHRISTIANSEN, Helen et al. (Eds.), **Recreating relationships: Collaboration and educational reform** New York, NY: SONY Press.1997. p. 283-290.
- DAY, Christopher: **Desenvolvimento Profissional Professores: os desafios da aprendizagem permanente**. Porto: Porto Editora, 2001.
- FREIRE, Paulo: **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**, 25ª Ed. Paz e Terra. Coleção Leitura, 1996.
- HARGREAVES, Andy. **Os Professores Tempos De Mudança: o trabalho aculturados Professores na Idade Pós-Moderna**. Lisboa: Mc Graw-Hill. 1998.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação Docente Profissional: formar para mudança incerteza**. 9. Ed. São Paulo: Cortez, 2005.

NÓVOA, António. **Os professores e as histórias da sua vida**. In: NÓVOA, António (Org). **Vidas De Professores**. Porto Ed., 1997, p. 11-30.

PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion; NACARATO, Adair Mendes; FIORENTINI, Dario; MISKULIN, Rosana Giaretta. Sguerra; GRANDO, Regina Célia; GAMA, Renata Prenstteter; MEGID, Maria Auxiliadora Bueno Andrade; FREITAS, Maria Teresa Menezes; MELO, Marisol Vieira. Desenvolvimento profissional do professor que ensina Matemática: uma meta-análise de estudos brasileiros - **Quadrante. Revista Teórica de Investigação** - APM, Lisboa, v.15, n. 1-2, p. 93- 219, 2006.